

DREPTUL COPILULUI LA SPAȚIUL LOCATIV

CHIBAC Natalia

doctor în drept, lector universitar
Departamentul Drept privat, Facultatea de Drept, USM
ORCID ID: 0000-0003-3934-0777

Summary. *The article is devoted to the research of the issues of realization by the minors itself housing rights. The main forms of realization by the minors of the right on housing are social hiring, commercial hiring. The necessary of protection of the interests of minors is due to the age of children, that does not allow it to fully exercise its property rights, including housing. In makes the conclusion on the necessary in strengthening by the state of the protective function in the sphere of regulation of the housing rights of minors.*

Keywords: *property rights of minors, housing rights, housing hiring, transactions, authorities of guardianship and trusteeship.*

Drepturile copilului sunt și drepturile omului. Iar pentru ca drepturile copilului să fie efective, trebuie să fie garantate și protejate.

Sintagma „*copil*”, îmbină două noțiuni și anume cea de copil și respectiv, minor. Astfel, conform dicționarului explicativ al limbii române, prin „*copil*”, înțelegem un băiat sau fată în primii ani ai vieții, până la adolescență [1].

Convenția cu privire la drepturile copilului stabilește în art.1, că prin „*copil*”, se înțelege orice ființă umană sub vârsta de 18 ani, exceptând cazurile în care legea aplicabilă copilului stabilește limita majoratului sub această vârstă [2].

Aproximativ aceeași noțiune o găsim în Codul Familiei al Republicii Moldova[3], art.51 alin.1 *copilul* este persoana care nu a împlinit vârsta de 18 ani (majoratul).

Din punct de vedere etimologic, termenul de „*copil*” vine de la latinescul *infans* ce înseamnă : care nu vorbește. *Infans* latin era ceea ce acum numim un copil mic de vârstă [4, 9].

Dată fiind de lipsa sa de maturitate fizică și intelectuală, copilul are nevoie de protecție și îngrijire speciale, inclusiv de o protecție juridică adecvată, atât înainte cât și după nașterea sa [5, p.193].

Problema drepturilor copiilor a fost pusă în discuția mai cu seamă după al doilea război mondial și ca prim act a fost adoptată Declarația Drepturilor Copiilor la 20 noiembrie 1959 de Națiunile Unite [6]. Această declarație nu este obligatorie pentru toate statele, însă avantajul acestei declarații fiind de a se adresa tuturor statelor fiind o recomandare pentru politicile lor viitoare.

Însă actul important în ceea ce privește drepturile copiilor, protecția acestora a fost adoptarea Convenției ONU cu privire la drepturile copilului [7], care prevede la articolul 6, că: „Statele părți recunosc dreptul la viață a fiecărui

copil și vor face tot ce le stă în putință pentru a asigura supravegherea și dezvoltarea copilului”. La nivel național, Republica Moldova garantează dreptul la viață prin Constituția Republicii Moldova [8], articolul 241 și Legea privind drepturile copilului nr.338 din 15 decembrie 1994 [9], care în articolul 4 prevede obligația de a recunoaște dreptul copilului la viață și inviolabilitate fizică și psihică.

Cu părere de rău în prezenta lege în Capitolul II „Drepturile fundamentale ale copilului” nu a fost prevăzut dreptul copilului la locuință. Cu toate acestea întru implementarea prevederilor Convenției în cadrul Legii privind drepturile copilului nr.338 din 15 decembrie 1994, care în articolele 16 și 17 prevede dreptul copilului la abitație în familie, dar și drepturile copilului care locuiește separat de părinți. De asemenea, Republica Moldova a adoptat Legea privind protecția specială a copiilor în situație de risc și a copiilor separați de părinți, nr.140 din 14.06.2013 [10], prin care sunt stabilite procedurile de identificare, evaluare, asistență, referire, monitorizare și evidență a copiilor care au rămas temporar sau în totalitate sunt lipsiți de îngrijirea părintească.

Bunăstarea copilului depinde în mod direct de cea a familiei în care s-a născut acesta, de aceea copilul trebuie să locuiască în familie și să aibă parte de atenția și afecțiunea adulților.

Prin urmare, pentru existența omului dreptul la spațiul locativ este un drept esențial [11, p.125]. Probabil nu întâmplător în art.44 al Constituției URSS din 07.10.1977 [12] a fost stabilit dreptul la spațiul locativ ca un drept constituțional. Această normă a fost ulterior preluată de legislația națională în art.42 al Constituției RSSM din 1978 [13]. Cu părere de rău, actuală Constituție a Republicii Moldova [14] nu prevede expres așa normă, însă în art.47 se menționează că, statul este obligat să ia măsuri pentru ca orice om să aibă un nivel de trai decent, care să-i asigure sănătatea și bunăstarea, lui și familiei lui, cuprinzând hrana, îmbrăcămintea, locuința, îngrijirea medicală, precum și serviciile sociale necesare.

Dar mai întâi, ar trebui să ne oprim asupra distincției dintre concepte similare, la prima vedere - „dreptul la locuință” și „dreptul locativ”. Aici diferența este legală și foarte semnificativă. Cert este că dreptul la locuință este dreptul subiectiv al cetățeanului de a dobândi și folosi o locuință, iar dreptul locativ este un drept obiectiv, adică un set de norme juridice care reglementează relațiile locative.

Principalele caracteristici ale dreptului la locuință sunt următoarele:

- 1) toți cetățenii sunt înzestrați cu drept fără nicio individualizare;
- 2) dreptul cetățenilor la locuință ia naștere în temeiul legii și încetează odată cu decesul cetățeanului sau ca urmare a abrogării legii în cauză;
- 3) dreptul la locuință mediază raporturi juridice speciale între cetățean și stat;

4) dreptul la locuință oferă cetățeanului posibilitatea de a intra în raporturi juridice locative, de a avea drepturi și obligații [15].

O analiză a normelor și a prevederilor prevăzute de legislația Republicii Moldova, arată că în prezent dreptul la locuință, atât la apariția, cât și la rezidența ulterioară, poate fi realizat în diferite moduri și anume:

- prin acordarea spațiilor locative în baza unui contract de închiriere socială în casele fondurilor de stat și municipale. Legea cu privire la locuințe nr.75 din 30.04.2015 [16] prevede un cerc limitat de cetățeni care au un astfel de drept. Acestea includ cetățenii specificați în lege care au nevoie de locuință;
- prin acordarea spațiilor locative în conformitate cu un contract de închiriere. Conform acestui contract, locuințele din fondurile de locuințe de stat, municipale și private pot fi transferate în chirie în condiții care diferă semnificativ de un contract de închiriere socială. Cercul cetățenilor îndreptățiți să încheie acest acord este nelimitat;
- prin achiziționarea sau construirea a caselor cu destinație locative.

Trebuie de menționat că, cetățenii își rezolvă problemele locative prin tranzacții de drept civil: cumpărare-vânzare, schimb, donație, moștenire, precum și construcție și alte acțiuni care nu contravin legii. Sau, autoritățile de stat asigură unele categorii de cetățeni prin achiziționarea spațiilor locative printr-o taxă accesibilă, exemplu: Programul de stat „Prima casă” [17].

Totuși, ca dreptul la locuință să fie realizat, trebuie să fie întrunite anumite condiții:

- 1) în asigurarea de către stat a folosirii stabile, permanente, a spațiilor locative de către persoanele care îl ocupă în mod legal;
- 2) în furnizarea de locuințe din fonduri de stat, municipale și alte locuințe către anumite categorii de cetățeni, prevăzuți de lege;
- 3) în acordarea de asistență cetățenilor în îmbunătățirea condițiilor de trai;
- 4) în garantarea inviolabilității locuinței, excluzând cazurile de privare arbitrară a cetățenilor de locuința lor (art.29 alin.1 Constituția RM).

Unul din drepturile fundamentale ale minorului este dreptul la locuință. Locuința pentru fiecare persoană este cel mai important și necesar bun social, în care fiecare dintre noi își poate realiza drepturi și libertăți care ne aparțin, precum dreptul la viață privată și secretul său, dreptul la individualitate etc.

Asigurarea drepturilor minorilor la locuință și protejarea acestor drepturi este responsabilitatea statului și a familiei, deoarece minorii sunt unul dintre cele mai vulnerabile grupuri sociale în raporturile juridice locative.

Conform prevederilor art.24 CC al RM: Capacitatea de a avea drepturi și obligații civile (capacitatea de folosință) se recunoaște în egală măsură tuturor persoanelor fizice. Capacitatea de folosință a persoanei fizice apare în momentul nașterii și încetează o dată cu moartea.

Această regulă se aplică și minorilor în ceea ce privește dreptul de proprietate asupra spațiilor locative. Cu toate acestea, nu toate momentele de stăpânire a proprietății pot fi exercitate de minori pe cont propriu. După cum știți, competențele proprietarului includ posesiunea, folosința și dispoziția bunului (art.500 alin.1 CC al RM). În consecință, minorii pot deține și folosi de locuințe. Pentru a dispune de locuință, capacitatea de exercițiu incompletă a minorului trebuie să fie încuviințată de către reprezentanții legali ai acestuia, astfel: minorii cu vârsta cuprinsă între paisprezece și optsprezece ani au dreptul de a dispune de bunuri (locuință) numai cu acordul scris al reprezentanților lor legali - părinți, a adoptatorului, a curatorului, a tutorelui ori a altui ocrotitor (articolul 29, 33 CC al RM); pentru minorii cu vârsta sub paisprezece ani, tranzacțiile în numele lor sunt efectuate de părinți, a adoptatorului, a curatorului, a tutorelui ori a altui ocrotitor (articolul 28 CC al RM).

De menționat că minorii pot fi implicați în tranzacții cu spații de locuit în următoarele cazuri:

- locuința a fost privatizată, dar copiii nu sunt incluși în documentele relevante, dar la momentul privatizării aveau drepturi egale cu proprietarul;
- copiii sunt incluși în numărul proprietarilor în cadrul unui contract de vânzare, schimb, donație sau sunt proprietari unici, adică contractul se încheie pe numele lor;
- copilul este moștenitorul sau unul dintre moștenitorii locuinței și există un certificat corespunzător de drept la moștenire;
- copilul nu apare nicăieri ca proprietar, dar este înregistrat în locuință și locuiește permanent și nu are alt spațiu locativ [18].

Este necesar de menționat, că ambianța pozitivă, creată în familie, respectul și armonia din interiorul ei, va oferi posibilitatea copilului de a se exprima liber și fără teamă, și îl va forma ca o persoană deschisă, care va putea să își expună punctul de vedere și să se manifeste activ în societate, adică să fie un cetățean bun și util. De aceea, părinților le revine obligația să asigure copilului un anturaj care să contribuie la formarea sa în siguranță și iubire părintească pe care o va putea proiecta ulterior, pe relațiile interumane de care o să aibă parte. Nu în zadar, în Republica Moldova sunt atât de importanți “cei șapte ani de acasă”.

În mod normal, copilul locuiește cu părinții săi, în domiciliul lor, beneficiind de grija lor. Acest fapt, decurge nu doar din legile naturale, dar și din legislația civilă a RM. Codul Civil al RM, prevede în art.40 alin.1 că domiciliul minorului în vârstă de până la 14 ani este la părinții săi sau la acel părinte la care locuiește permanent.

Însă în situații în care se aduce atingere intereselor și drepturilor sale, copilul este separat de părinții săi, aceștia din urmă fiind chiar decăzuți din drepturile părintești.

Însă, dacă acest fapt este imposibil, și aflarea copilului cu părinții periclitează confortul său fizic și moral, legislația RM prevede posibilitatea separării copilului de unul sau ambii părinți. De sigur, această acțiune trebuie să fie bine fondată și să reiasă din principiul interesului superior al copilului. Nu în zadar, procedura separării copiilor de către părinți se face pe cale judiciară, fiind o procedură aplicată în cazuri extreme când copilul se află în situație de risc, în prezența părinților săi.

În acest context art.40 alin.3 CC al RM prevede că, domiciliul copilului se poate stabili la bunici sau alte rude ori persoane de încredere, cu consimțământul acestora, ori la o instituție de ocrotire. Această opțiune poate fi instituită numai prin instanța de judecată, și numai în cazuri excepționale.

Astfel, se conturează ideea că nici o altă persoană, cu atât mai puțin instituție [19], nu poate înlocui căldura părintească, de aceea statul, în momentul de față, pomenindu-se în situația necesității de a sustrage copilul din familia sa biologică, trebuie să acorde posibilitatea de a fi preluat spre educare de către rude, care stabilesc tutela asupra lui, devenind reprezentanții legali ai copilului. Doar în caz că rudele lipsesc, sau se află în imposibilitate de a lua copilul spre creștere, se va institui tutela de către o persoană străină, iar copilul va locui cu această persoană, în condițiile prevăzute de art.146 alin.7 CF al RM.

Chiar dacă problema locuirii copilului cu unul din părinți după divorț sau alte persoane este soluționată, apare întrebarea: care sunt drepturile copilului la locuință sau drepturile locative ale lui la moment și până atingerea majoratului?

Din prevederile legale se prezumă că copilul, care locuiește împreună cu ambii părinți este întreținut de ei, ceea ce este logic și este în interesul copilului. Și în acest caz, copilul se va folosi de spațiul locativ, pe care îl dețin părinții copilului, acesta poate fi cât camera proprie sau să împarte cu sora sau fratele.

Dar ce se întâmplă când părinții divorțează?!

Cum a fost remarcat în literatura de specialitate: „ura care desparte cuplurile aflate în divorț este pe măsura iubirii care i-a unit la început. Foștii iubiți, parteneri de viață și părinți de copii, par că își pierd uzul rațiunii, indiferent de sex, de vârstă, de educație, de avere sau de condiție socială” [20].

Această problemă, mai cu seamă din punct de vedere psihologic, influențează la dezvoltarea fizică și intelectuală a copilului și părinții nu atrag atenția la latura respectivă.

Minorii sunt una dintre categoriile de populație cel mai puțin protejate, din punct de vedere social, așa că problema protecției drepturilor lor la locuință are o relevanță deosebită. Statutul juridic al minorilor se caracterizează prin faptul că „nu au posibilitatea de a influența deciziile luate de părinți și de alți reprezentanți legali, prin urmare, nu își pot proteja în mod corespunzător drepturile, inclusiv locuința” [21].

Dacă părinții au divorțat legiuitorul a prevăzut în art.63 CF al RM, în cazul când părinții locuiesc separat, domiciliul copilului care nu a atins vârsta de 14 ani se determină prin acordul părinților.

Dar ce se întâmplă în cazul când părinții nu pot ajunge la o înțelegere în această privință, sau copilul nu are încă 10 ani, ca să se poată expune în ședința de judecată?

Da, legea prevede în art.63 alin.2 CF al RM că, dacă lipsește acordul părinților cu privire la stabilirea domiciliului copilului, iar copilul care a împlinit vârsta de 14 ani refuză să aleagă cu care părinte vrea să locuiască, domiciliul minorului se stabilește de către instanța de judecată, ținând cont de interesele și opinia copilului, în conformitate cu vârsta și gradul său de maturitate.

În acest caz, instanța judecătorească va lua în considerare atașamentul copilului față de fiecare dintre părinți, față de frați și surori, vârsta copilului, calitățile morale ale părinților, relațiile existente între fiecare părinte și copil, posibilitățile părinților de a crea condiții adecvate pentru educația și dezvoltarea copilului (îndeletnicirile și regimul de lucru, condițiile de trai etc.).

De asemenea, un rol important pentru stabilirea domiciliului copilului de instanța de judecată se va lua în considerare și avizul autorității tutelare teritoriale în a cărei rază teritorială se află domiciliul fiecăruia dintre părinți.

În procesul de pregătire a dosarelor privind protecția drepturilor copilului la locuință, stabilirea locului de reședință al copilului când părinții locuiesc separat sunt importante toate nuanțele legate de raporturile între copil și părinte, iar la soluționare să fie implicate toate persoanele interesate.

Este evident ca judecătorii în cazurile de stabilire a locului de reședință al unui copil, atunci când părinții locuiesc separat, ar trebui să fie mai exigenți cu privire la conținutul încheierii autorității tutelare. De asemenea, ar fi de dorit ca în cursul pregătirii cauzei pentru judecată, judecătorul, cu participarea unui reprezentant al autorității de tutelă și curatelă, să poată întâlni cu copilul, să aibă posibilitatea de a discuta personal cu acesta și poate afla dorința lui de a rămâne cu mama sau cu tatăl său (dacă, desigur, vârsta și dezvoltarea lui îi permit să-și exprime o dorință).

Trebuie de remarcat că în cursul judecății, instanța nu poate decât să ia în considerare ce fel de condiții de viață va avea copilul. Poziția taților și a mamelor care cred că, a avea un apartament separat sau un salariu mai mare poate servi temei ca instanță să le ofere dreptul ca copilul să locuiască cu el, este o amăgire. Toate împrejurările cazului trebuie luate în considerare numai în totalitate, fiindcă legea nu stabilește niciun avantaj pentru mamă sau tată în creșterea copilului [22].

Concluzionând, actualmente există un număr impunător de soluții în practica judiciară prin care se stabilește domiciliul copilului minor, dar, cu siguranță sperăm că, adoptarea acestor hotărâri corespund interesului superior al copilului.

Referințe:

1. DEX online, definiție „minor”. [Accesat: 15.09.2022] Disponibil: <https://dexonline.ro/definitie/minor>
2. Culegere de acte normative, drepturile familiei și copilului, volumul I, UNICEF 2001, p.6
3. Codul Familiei al Republicii Moldova nr.1316 idn 26.10.2000. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.47-48 din 26.04.2001.
4. DRAGHICI, A. Protecția juridică a drepturilor copilului. Partea I, Drepturi și libertăți recunoscute copilului, București, 2013, 328 p. [Accesat: 10.09.2022] Disponibil: <https://www.ujmag.ro/drept/protectia-juridica-a-drepturilor-omului/protectia-juridica-a-drepturilor-copilului/rasfoire/>
5. CEBOTARI, V. Dreptul familiei. Manual, ediția a II-a, revăzută și completată. Chișinău: S.n., 2008, 336 p.
6. Declarația Drepturilor Copilului reprezintă o rezoluție a Adunării Generale a ONU din 2 noiembrie 1959 (Rezoluția 1386) proclamată în a XIV-a sesiune a ONU. Declarația dorește să extindă protecția specială enunțată în Declarația de la Geneva din 1924 privind Drepturile Copilului fiind o extindere a Declarației Universale a Drepturilor Omului. Această declarație din 1959 a fost baza adoptării, 30 de ani mai târziu, pe 20 noiembrie 1989, a Convenției cu privire la Drepturile Copilului care a intrat în vigoare la 2 septembrie 1990. https://ro.wikipedia.org/wiki/Declara%C8%9Bia_drepturilor_copilului. Textul Declarației Drepturilor Copiilor [Accesat: 12.09.2022] Disponibil: <https://www.salvaticopiii.ro/sci-ro/files/32/327ef3da-c4d0-4fff-9f76-8cbcd20fa8c1.pdf>
7. Convenția cu privire la drepturile copilului, adoptată de Adunarea Generală a Națiunilor Unite la 20 noiembrie 1989. Republica Moldova a aderat la convenție în anul 1993. [Accesat: 03.09.2022] Disponibil: <https://www.unicef.org/moldova/media/1401/file/Conventia-cu-privire-la-drepturile-copilului.pdf>
8. Constituția Republicii Moldova. Republictă. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.78 din 29.03.2016.
9. Legea privind drepturile copilului nr.338 din 15 decembrie 1994. În: Monitorul Oficial nr.13 din 02.03.1995. Modificată prin Legea nr.201 din 28.07.2016. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.293-305 din 09.09.2016.
10. Legea privind protecția specială a copiilor în situație de risc și a copiilor separați de părinți, nr.140 din 14.06.2013. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.167-172 dn 02.08.2013.

11. CHIBAC, Gh. Realizarea drepturilor omului în domeniul raporturilor locale. In: Statul, securitatea și drepturile omului în era digitală. 10-11 decembrie 2020, Chișinău. Chișinău: Tipografia Artpoligraf, 2021, p.125-130.
12. Constituția USSR din 7 octombrie 1977. Abrogată. Disponibilă: <http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/cnst1977.htm>
13. Abrogată.
14. Constituția Republicii Moldova. Republicată în: Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.78 din 29.03.2016.
15. АЛЬБОВ, А.П. Жилищное право: учебное пособие. Москва: Justiția, 2016, p.10. [Accesat: 15.09.2022] Disponibil: <https://www.libfox.ru/647883-aleksey-albov-zhilishchnoe-pravo-uchebnoe-posobie.html>
16. Legea cu privire la locuințe nr.75 din 30.04.2015. În: Monitorul Oficial la Republicii Moldova nr.131-138 din 29.05.2015.
17. <http://primacasa.gov.md/>
18. БОБКОВА, С.А. Защита жилищных прав несовершеннолетних. În: Судья № 3, 2015 [Accesat: 12.09.2022] Disponibil: <http://scientificarticle.ru/images/PDF/2016/10/NOK-7-10.pdf>
19. Termenul „instituție” aici se poate înțelege orice instituție de stat, unde copilul poate fi stabilit, ocrotit, educat ș.a.
20. PREDA, V. Executarea hotărârilor judecătorești privitoare la minori sau Kramer contra Kramer. [Accesat: 31.09.2022] Disponibil: <https://www.juridice.ro/603218/executarea-hotararilor-judecatoaresti-privitoare-la-minori-sau-kramer-contra-kramer.html>
21. КУРМАНБАЕВ, М.М. Жилищные права несовершеннолетних. [Accesat: 07.09.2022] Disponibil: <https://cyberleninka.ru/article/n/zhilischnye-prava-nesovershennoletnih>
22. Hotărârea Judecătoriei Chișinău, sediul Centru din 08.04.2022. Dosarul nr.2-9611/21 /2-21064652-12-2-30042021/. [Accesat: 15.09.2022] Disponibil: https://jc.instante.justice.md/ro/pigd_integration/pdf/8038ab3e-3369-4de0-abd4-2f498a61521a

